

LINGVISTIK GENDERALOGIYA. O`ZBEK TILIDA GENDER TILSHUNOSLIK

Hamroqulova Shahzoda

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Filologiya va tillarni o`qitish o`zbek tili yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809461>

Annotatsiya: Nutqning jins jihatidan farqi . Ayollar va erkaklar nutqiga xos unsurlar . Gender tilshunoslikning ahamiyati

Kalit so`zlar: Gender lingvistika, streotiplar, ayolcha va erkakcha jargon, qadimgi qabilalar ularning tillari

Nutq- mukammal hodisa. Nutqning qanday namoyon bo`lishi ,nafaqat , so`zlovchi, nutq vaziyatiga balki , so`zlovchining jinsiga ham bog`liq bo`ladi. Ayollar nutqi, erkaklar nutqidan farq qiladi . Emotsionallik , subyektiv baho ,asosan, ayollar nutqida erkaklarnikiga nisbatan ko`proq bo`ladi .Nutqning jins jihatidan farqini “ Lingvistik genderalogiya “ o`rganadi .

Lingvistik genderalogiya ,asosan, ikki masalani qamrab oladi:

1.Tilda jinsning aks etishini ; Bu yondashuvning asosiy maqsadi har xil jinsdagi odamlarning borligi tilda qanday namoyon bo`lishini, erkaklar va ayollarga qanday baho berilishini va ular tilshunoslikning qaysi sohalarida qanday ta`sir etishini o`rganish .

2. Nutq va umuman erkak va ayollarning kommunikativ xulq-atvori qanday vositalar va qanday sharoitlarda qurilganligi, ijtimoiy omillar va kommunikativ muhit (masalan,globalashuv) bu jarayonga qanday ta`sir o`tkazishini o`rganadi.

Asosan, gender tilshunoslik XXasrning 90-yillari o`rtalariga kelib vujudga keladi . U davrda yaratilgan manbalarga nazar solib chiqadigan bo`lsak, asosan, genderalogiya uslub jihatidan farqlangan ekan. Bu sohadagi yaratilgan dastlabki jiddiy asar , 40-50-yillardagi lingvistik antropologlarning asarlaridir. Dastlabki tadqiqotlar esa E.Spirning 1949-yilda yozilgan “Til, madaniyat va shaxs “ asarida qayd etilgan . Asarda tadqiqotchi Yann qabilasi hindlarining tilini tahlil qilib erkak va ayollarning og`zaki nutqini solishtirib jins tushunchasini farqlagan . Qabilada “erkakcha” va “ayolcha” jargon unsurlarini qayd etadi .

Xususan , chet tillarda emas ,o`zimizga yaqin tillar nutqida ,shuningdek , o`zimizning nutqimizda ham gender farqni ko`rishimiz mumkin . Misol tariqasida , “Quda” leksemasini olaylik , hozirgi izohli lug`atda ushbu leksemaga “Kuyov va kelinning ota-onalari (bir biriga nisbatan)” deb ta`rif berilgan. “Qudag`ay” leksemasiga esa “Xotin quda” deb ta`rif berilgan . O`z -o`zidan

ko`rinadiki “-g`ay” affiksi qadimda jins jihatdan ayollarga mansublikni ifodalaydi.

Gender tilshunoslik tarixda ,1978- yilda Amerikaning janubi-g`arbiy Luiziana shtatidagi Muschojin hindularining tili ham misol boladi . U qabilaninig faqat Yoshi katta ayollari nutqida ayollarga xos nutq belgilari saqlangan yoshlar esa, erkaklar nutqi bilan bir xil gapirgan chunki, rivojlanish kirib qabilada ayollar bilan erkaklar birga ishlay boshlagan.

Shuni ta`kidlab o`tamizki , haqiqiy gendralogiya sotsiolingvistika rivojlangandan keyin judayam rivojlangan. Chunki odamlar nutqida yosh, jins , madaniyat jihatdan farq kuchaygan . Xuddi hozirgidek, Yoshi katta bobo-momolarimiz biz yoshlarning tilidagi ayrim jargonlarni tushunishmaganidek . O`sha paytda ham ushbu tushunmaslik jinslar orasida uchragandir.

Oldingi yillarda Nyu-yorkda erkaklar va ayollar o`rtasidagi “-ing” kombinatsiyasining beshta fonetik variantining farqlanishi kuzatilgan ekan. Bu kuzatishni V.Labov (1966) o`tkazadi.(1)

Shuningdek , Makkobi va Jeklin mashhur psixologlar 1974-yilda ayol va erkaklar nutqidagi farqni juda zid deb hisoblashgan.Ular farqni asosan, nutq momenti , tabaqa , ta`lim darajasi , vaziyat kontekstida namoyon bo`lishini kuzatganlar. (2)

Shuni bilamanki, yapon tilida erkaklar va ayollar o`rtasidagi nutq farqlari bitta narsani turli nom bilan atashlarida yaqqol kuzatiladi. Davlat ishida ishlayotgan ayollar “ayol tilidan “ voz kechib erkak tilida gapiradilar. Umumiy aytsak erkaklar tili adabiy til darajasida ular uchun . Ayollar tili esa sheva misolida .

O`zbek tilida gendralogiya

Sharq ayollari qadimdan nozik tabiatliligi , muloyimligi, odobi bilan ajralib turgan . Ushbu gapimga misol qilib keltirishim mumkinki, ayollar nutqida er va uning qarindoshlariga xususan turmush o`rtog`iga nisbatan ismini aytib chaqirish holati deyarli uchramaydi. Ayollarimiz eriga nisbatan “dadasi” , “dadajonisi” deb murojaat qilishlari mumkin. Bu ayollar nutqiga xos unsurlardan. Ushbu unurni erkaklar nutqida deyarli uchratmaymiz . Ba`zi hollarda biror bir hursandchilik sabab shunga o`xshash rag`bat so`z erkaklar nutqida uchraydi. Bu holat huddi hindlarning “Babu” erkak kishiga nisbatan murojaat so`ziga o`xshaydi. “Babu” so`zi faqat erkaklarga ishlatiladi. Bu ayollar nutqiga xos unsurdir . Ayrim hollarda “ji” affiksi ham qo`shilishi mumkin. “Babuji” Yoshi kattalarga yoki juda hurmat qilinadigan erkak jinsiga mansub qarindoshlariga aytiladi . Bundan tushuniladiki , hind tilida ham bizning tilimizdagi genga xos unsurlar uchraydi.

Shuningdek , tilimizda ayollar nutqiga xos ayrim jargon , qarg`shlar erkaklar nutqida va boshqa tillarda ham deyarli uchramaydi. Ayollar erkakalarga nisbatan tezroq ko`proq ifodali gapirishlari mumkin. Ayollar so`zning oxirini “yutib yuboradilar”,erkaklar esa aksinchadir. Abdulla Qodiriyning “O`tkan kunlar” romanidagi Oftob oyim nutqidagi

“-Siz muvofiq ko`rgan bir ishga qarshi tushib ra`yingizni qaytarolmayman , chunki nima bo`lganda ham sizning otaliq ismingiz bor , ham ko`proq ixtiyor sizning qo`lingizdadir “

Ushbu misoldagi otaliq so`zi faqat erkak kishiga aytiladi . Bu so`zning ayol jinsiga nisbatan muvofiqi, ya`ni “onaliq” degan atama mavjud emasdir.Ayollar nutqiga xos intonatsiyasi erkaklarnikiga qaraganda juda katta farq qiladi . Shu bilan birga bir qator o`zbek ayollarining nutqiga xos “aylanay”, “girgitton”,“o`rgilay”, “qoqindiq” kabi so`zlar ijobiy ma`no nozikligini ifodalovchi leksik vositalar sanaladi. Ular ko`proq keksa ayollar tomonidan qo`llanadi. Chunonchi;

-Ha ,endi keksalikda o`rgilay ayol kishi shunaqa bo`lar ekanda .

- Kel-e, girgitton, buving aylansin sendan.

-Ha, o`zingga qarada ,qoqindiq

-Hay aylanay, kelin chaqqonroq qimirlang endi.

Muhtaram tilshunos olimimiz Siddiq Mo`minning “So`zlashish san`ati” kitobida rus tilshunoslari Vladimir Nalivkin va turmush o`tog`i V.M.Nalivkinalarning “Farg`onadagi o`troq aholi ayollarining turmushga doir ocherklari” asari haqida ma`lumot berib o`tilgan. Ushbu ocherklar to`plamida xalq orasidagi “elakka chiqqan ayolning ellik og`iz gapi bor “ iborasi ilmiy jihatdan yoritib berilgan. Bu qo`shnisidan elak so`rab chiqqan ayol bir dunyo gap gapiradi degani emas albatta. Elak so`rab chiqqan ayol qo`shinisining hol ahvoli, qarindosh-urug`ini so`rashi oqibati borligi uchun gap ellik og`izga ko`payishi izohlangan.(3)

O`zbekistonda gender tilshunoslikka qadamlarni A.Morozova , I.To`xtasinov va G.Ergashova kabi olimlar qoygan . A.Morozova gender tilshunoslikda ispan tiliga asoslanib “erkaklik” va “ayollik” masalasiga bo`lib tahlil qiladi. I.To`xtasinov ingliz va o`zbek tilidagi badiiy matnlarda qo`llanuvchi erkak hamda ayollarga xos jismoniy unsurlarni o`rganadi . G.Ergashova ingliz va o`zbek tilidagi frazeologik va peremiologik sistemasiga xos erkak va ayol tushunchalarini izohlagan.

Gender tilshunosligining asosiy tushunchalaridan biri gender stereotiplari atamasi hisoblanadi. Gender stereotiplari- bu ayol yoki erkakka xos barcha xususiyatlar tizimidir. O`zbek tiliga xos bo`lgan bunday qoliplar badiiy asarlar

tilini , xususan, “SHaytanat” asari misolida ko`rish mumkin . Stereotiplar ikki xil bo`ladi .

- 1.Tashqi ko`rinish bilan bog`liq gender stereotiplari;
- 2.Xarater xususiyati bilan bog`liq gender stereotiplar

Muhim ahamiyatga ega bo`lgan gender stereotiplarga nutqdagi yoki asar qahramonining ismi, laqabi, shaxsini ifodalovchi belgilar kiradi. Asarda ayol yoki erkak ekanligini bilmasdan turib ham uni anglatuvchi belgilar bo`ladi. Asarda uchraydigan gender stereotiplarni ikki turga ajratish mumkin o`z o`rnida.

- 1.Erkaklarga xos gender stereotiplar
- 2.Ayollarga xos gender stereotiplar.

“onasi o`pmagan” , “jonon” , “mushfiq” , “ma`suma” , “xushro`y” , “jodugar” “yosh juvon” kabi iboralar faq1at ayollarga nisbatanh ishlatiladi . ularning muqobili erkak jinsiga nisbatan yo`q!

“Jon-jon deb tegadi” , “Noz-u karashma qiladi” , “Hurkib yashamoq” , “Tuqqan” kabi fe`llarning ham ayol geniga taalluqli ekani ma`lumdir.

Deraza yonida yosh juvon boshini ushlab o`tiribdi.(5)

O`nta tuqqan ayolni ham onasi o`pmagan qizga aylantirib qo`yadi.(5)

Gender xususiyatlarni so`zlovchi nutqida namoyon bo`lishini quyidagi ikki shaklda ham uchratishimiz mumkin.

1. Oyim bir zum ko`zlarini pirpiratib turdi-da , sekin, entikib so`radi ,
-Nimani, opovsi ?

“Dunyoning ishlari” asaridan olingan quyidagi parchada “opovsi” leksemasi ayolning o`zini nazarda tutib aytilayotganini ko`rishimiz mumkin .

“Opovsi” deb o`ziga nisbatan munosabat bildirgan .

- Bunday narsalarni faqat bizning do`kondan topasiz,akasi . Ushbu misolda ham “akasi” leksemasi so`zlovchining o`ziga nisbatan munosabatni ifodalagan.

2. -Singlingiz qayerda ? Uni har joyga yuborishingiz o`rinsizmi deb o`ylayman , opovsi . Ushbu gapda esa “opovsi” leksemasi undalma vazifasida kelgan .

Bu gapda “opovsi”leksemasidan tinglovchining ayol kishi ekanligini anglaymiz.

Xulosa qilib shuni ta`kidlashimiz lozimki, erkak va ayollarning nutqi , dunyoqarashi, madaniyatidagi tafovutlarning tildagi ifodasi gender tilshunoslikning muhim jihatlaridir

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.V.Lobov “Til o`rganish. Ingliz o`qtuvchilarining milliy kengashi” P.187-221
- 2.Makkabi va Jaklin “Jinsiy farqlar psixologiyasi”
- 3.S.Mo`minning “Sozlashish san`ati”

4. Ilmiy maqolalar to`plami “ Gender munosabatlar nazariyasi va amaliyotiga kirish”
5. Tohir Malik “Shaytanat” V kitob P.187 III kitob P.201
6. O`zbek tilining izohli lug`ati
7. “Dunyoning ishlari”O`tkir hoshimov
8. Internet saytlari.

